

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

website : www.pramanaresearchjournal.com

Impact Factor : 4.005

यतेमहि स्वराज्ये

ISSN : 2249-2976

Pramāna

Research Journal

(Art, Literature, Humanity, Social Science, Commerce,
Management, Law & Science Subjects)

(Indexed & Listed at :

Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)

Copernicus, Poland

Research Bib., Japan

(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))

UGC Approved List Sl. No. 41241

(Peer Reviewed)

Year : 8

Issue : 31(vii)

Jan-March 2019

www.pramanaresearchjournal.com

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

Acharya Academy, Bharat

ISO : 9001-2008

© आचार्य अकादमी

लेजर टाईप सैटिंग

संजू चावला व रिकू चावला
'वैब साईट कम्प्यूटर्स' थर्ड गेट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
ई-मेल sanjuchawla01@gmail.com
मो० 9896434679, 8053540001

मुद्रण

काकड़ोलिया ऑफसेट प्रिंटर्स
गोहाना अड्डा
रोहतक-124001

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक आचार्य (डॉ०) शीलक राम द्वारा काकड़ोलिया ऑफसेट प्रिंटर्स, गोहाना अड्डा, रोहतक से मुद्रित करवाकर आचार्य अकादमी, ग्रा.पत्रालय चुलियाणा रोहज, जिला-रोहतक, हरियाणा (भारत) से प्रकाशित।
सम्पादक : आचार्य (डॉ०) शीलक राम प्रकाशन तिथि : 5 मार्च, 2019

1. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल में छपे बोध-लेखों में प्रस्तुत दृष्टिकोण, सिद्धांत एवं विचारों से संपादक एवं प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। इस हेतु बोधार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी पद अवैतनिक हैं।
3. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी विवाद केवल रोहतक न्यायालय के अधीन होंगे।
4. मंगवाये गये प्रारूप के अनुसार बोध-पत्र न भेजने पर बोध-पत्र के प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए बोधार्थी / लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
5. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल में प्रकाशित बोध-पत्र की किसी विष्वविद्यालय या संस्थान द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में प्रकाशक/संपादक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

शोध-आलेखानुक्रम

सम्पादकीय -आचार्य शीलक राम	
Intersectionality and Inclusive Feminist Activism: A Study of Practice, Challenges, and Opportunities Garima Jain	18-24
आजाद भारत में समाज एवं धर्म डॉ. बबीता	25-29
ऋग्वेद में विद्या व विद्वानों की महत्ता एवं विद्यार्जन के निर्देश डॉ. कविता शर्मा	30-34
बालकों के सर्वांगीण विकास में नैतिक गुणों और मूल्यों का योगदान कविता गौतम	35-38
भैषसत्र : काभू दे नरनलां दे हवाले नाल डा. नरिंदर कुमार शरमा, बुधिंदर सिंघ	39-43
बिहार के सन्दर्भ में मध्य दिन के भोजन का स्कूलों और शिक्षा पर प्रभाव भानुप्रताप ओझा, डॉ. आलोक तिवारी	44-48
आधुनिक पंजाबी नाटक की पहिली पीढ़ी के मुखान्त नाटक सुखनीत कौर	49-56
विक्रमोर्वशीयम् में चित्रकला के सन्दर्भ डॉ. नीता तोमर	57-59
अग्निमहापुराण का वैशिष्ट्य विनीता राय	60-63
लोकभाषा कौशल के परिप्रेक्ष्य में जटवाड़ा काठेढ़ अंचल का भौगोलिक सांस्कृतिक परिदर्शन डॉ. गौरव दीप करौला	64-68
Formal Financial Sector and Development of Scheduled Caste Household: A Case Study Dr. Satish Kumar	69-78
Sexual Harassment at the Workplace: A Sociological Analysis Dr. Seema Sharma	79-82
United Nations and Sustainable Development Goals : A Brief Discussion Dr. Kusum Lata	83-86
स्वरलिपि पद्धति का उद्गम और विकास डॉ. सरिता कुमार	87-93
Disasters in India and Management Sunayana Singh	94-100
भाषा का समाजशास्त्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	101-103

ओड़िया उपन्यास “छै बीघा ज़मीन” : एक अनुशीलन डॉ. हरेराम सिंह	104-106
न्यायिक व्यवस्था और राजनीति: भारतीय न्याय प्रणाली के सन्दर्भ में डॉ. हरबीर सिंह	107-112
The Changing Landscape of Education: Embracing Innovation for a Better Future Neeraj Verma	113-115
ਪਾਕਿਸਤानी ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ: ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ	116-122
Uttarakhand Movement: People's Perceptions (Part II) Dr. Surender Singh Ahlawat	123-133
भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं आदर्शों का कार्यान्वयन : एक मूल्यांकन डॉ. बी. एल. सैनी	134-140
Users Satisfaction as Regard the Obstacles Detector : An Exploratory Study Nidhi Bansal, Dr. Renu Aggarwal	141-145
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਡਾ. ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ	146-154
महाकवि कालिदास विरंचित रघुवंश महाकाव्य में प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था : एक अध्ययन सोनल	155-157
पारम्परिक राजस्थानी लघु-चित्रों का भारतीय चित्रकला में योगदान डा. राकेश कुमार सिंह	158-161
वागड़ के वनवासियों के तीज त्यौहार : एक अध्ययन ममता मीना	162-166
डॉ. मुक्ता के साहित्य में पारिवारिक परिदृश्य आशीष डबास, डॉ. पूर्णमल गौड़	167-173
जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का भारतीय राजनीति पर प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन नीरू यादव	174-179
Hindu-Muslim Relations in Haryana before Partition Dr. Dharamvir Bhardwaj	180-183
संगीत में अभ्यास का महत्त्व Dr. Rajkumar	184-186
भारत का विभाजन तथा मुस्लिम सम्प्रदायिकता सुषमा	187-190
नालन्दा के सिक्कों पर उत्कीर्ण अभिलेखों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा	191-194

नालन्दा के सिक्कों पर उत्कीर्ण अभिलेखों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

सहायक प्रोफेसर

एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज

एण्ड रिसर्च

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा

शोध-आलेख सार

नालन्दा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से विभिन्न शासकों द्वारा प्रचलित कराये गये स्वर्ण, रजत तथा ताम्र निर्मित अभिलेख युक्त अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख युक्त सिक्को गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का धनुर्धारी प्रकार का स्वर्ण सिक्को है। इसके अतिरिक्त गौड़ नरेश शशांक, कश्मीरी शासक ललितादित्य प्रतापादित्य तथा गोविन्दचन्द्र गाहड़वाल के अभिलेख युक्त स्वर्ण सिक्के, गुर्जर-प्रतिहार शासक मिहिरभोज का अभिलेख युक्त एक रजत सिक्को एवं जौनपुर के शासक महमूद बिन अब्राहिम शाह का अभिलेख युक्त एक ताम्र सिक्को भी महत्वपूर्ण है। ये समस्त सिक्के नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत हैं। इन सिक्कों पर उत्कीर्ण अभिलेखों का विवेचन यहां के कला, इतिहास एवं संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है।

मुख्य-शब्द : नालन्दा, अभिलेख, सिक्कों, दान, भिक्षु ।

परिचय

किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्विक स्रोतों का स्थान है, उनमें अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ताम्र-पट्ट, प्रस्तर, स्तम्भ, तोरण, प्रतिमाआधारपट्ट आदि पर उत्कीर्णित इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग हुआ है। यद्यपि संस्कृत के आकार ग्रन्थ निर्विवाद रूप से भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विपुल ज्ञान भण्डार हैं, तथापि देववाणी संस्कृत को आज भी व्यवहृत भाषा के रूप में जीवन्त नहीं माना जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग इस रूढ़ि को तोड़ता है, और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह दैनिक व्यवहार तथा राजकाज की भाषा थी। आज जब हम प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने चलते हैं, तो संस्कृत भाषा के अभिलेखों से महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इन अभिलेखों से हम न केवल किसी समय विशेष के सभी वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन की झलक प्राप्त करते हैं, अपितु तत्कालीन धार्मिक मतों तथा दार्शनिक धारणाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों का खाका खींचने में हमारा मार्ग प्रशस्त करती है।

नालन्दा की प्रसिद्धि प्राचीन समय में बौद्ध अध्ययन शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात थी। नालन्दा का वास्तविक महत्व चौथी - पांचवी शताब्दी ई. में गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल से प्रकाश में आता है।

5वीं शताब्दी ई. में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम शक्रादित्य (415 ई. - 455 ई.) द्वारा नालन्दा की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी। उसने शिक्षा को जनसामान्य के लिए उपलब्ध करवाया और विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। गुप्तकाल में पूर्णतः स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने ज्ञान-विज्ञान एवं कला के द्वारा विश्व को सुवासित करने के पश्चात् 12 वीं -13वीं शताब्दी ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा काल के गाल में समा गया ।

नालन्दा से विभिन्न शासकों द्वारा प्रचलित करवाये गये सोने, चांदी तथा तांबे के लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनका नालन्दा के इतिहास एवं संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्कों पर अंकित लेख के साथ-साथ देवी-देवताओं का अंकन तत्कालीन शासकों की धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करता है। नालन्दा से प्राप्त उपर्युक्त सभी अभिलेख संस्कृत भाषा तथा परवर्ती-ब्राह्मी लिपि या नागरी लिपि में उत्कीर्ण हैं। नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख चौथी शताब्दी ई. में उत्कीर्ण चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख तथा सबसे नवीन अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह का एक ताम्र सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख है। सिक्कों पर उत्कीर्ण अभिलेखों का भी नालन्दा के इतिहास एवं संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान है। नालन्दा से विभिन्न शासकों द्वारा प्रचलित कराये गये स्वर्ण, रजत तथा ताम्र निर्मित अभिलेख युक्त अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख युक्त सिक्को गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का धनुर्धारी प्रकार का स्वर्ण सिक्को है।¹ इसके अतिरिक्त गौड़ नरेश शशांक, कश्मीरी शासक ललितादित्य प्रतापादित्य तथा गोविन्दचन्द्र गाहड़वाल के अभिलेख युक्त स्वर्ण सिक्के, गुर्जर-प्रतिहार शासक मिहिरभोज का अभिलेख युक्त एक रजत सिक्को एवं जौनपुर के शासक महमूद बिन अब्राहिम शाह का अभिलेख युक्त एक ताम्र सिक्को भी महत्वपूर्ण है। ये समस्त सिक्के नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत हैं। नालन्दा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से विभिन्न शासकों द्वारा प्रचलित कराये गये स्वर्ण, रजत तथा ताम्र निर्मित अभिलेख युक्त अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अपेक्षित है ।

सिक्कों पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व :

गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम (415 ई.-455 ई.) द्वारा प्रचलित करवाया गया धनुर्धारी प्रकार का स्वर्ण सिक्को नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्को है। 126.55 ग्रेन भार तथा .75 इंच व्यास वाले इस सिक्के के अग्रभाग पर एक राजा की आकृति है, जो अपने बायें हाथ में धनुष लिए हैं तथा दायें हाथ से प्रत्यंचा खींचे हुए खड़ा है।² इसके पृष्ठभाग पर पालथी लगाये कमलासीन लक्ष्मी का अंकन है, जिन्हें दायें हाथ से अन्न गिराते हुए दिखाया गया है। देवी का बायां हाथ कूल्हे के पास है, जिसमें फूलों का गुच्छा है। दाहिनी तरफ 'श्रीमहेन्द्र' अभिलेख है तथा बायीं तरफ गुप्तों का राजकीय चिह्न अंकित है। इस सिक्के के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के काल तक गुप्तों की आर्थिक दशा अत्यन्त सुदृढ़ थी। गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय के पश्चात् कुमारगुप्त प्रथम ही एक ऐसा गुप्तवंशी शासक था, जिसने पर्याप्त संख्या में धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाये। सिक्के पर अंकित राजकीय चिह्न तथा कमलासीन लक्ष्मी के अंकन से कुमारगुप्त प्रथम के वैष्णव मतावलम्बी होने की पुष्टि होती है। सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख 'श्रीमहेन्द्र' कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी।

नालन्दा से गौड़ नरेश शशांक द्वारा प्रचलित करवाया गया एक स्वर्ण सिक्को प्राप्त हुआ था, जिसके अग्रभाग पर वृषभ पर बैठे हुए शिव का अंकन है तथा दाहिनी ओर ऊपर अभिलेख 'श्री शा' एवं नीचे 'जयः' अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर कमल पर आसीन गजलक्ष्मी का अंकन है तथा अभिलेख 'श्रीशशांक'³ अंकित है। सिक्के पर अंकित चिह्न से ज्ञात होता है कि शशांक शैव मतावलम्बी था तथा 'जयः' अभिलेख से प्रतीत होता है कि सम्भवतः उसने यह स्वर्ण सिक्को अपनी किसी विजय के उपलक्ष्य में प्रचलित करवाया होगा।

कश्मीर के कार्कोट वंशी शासक ललितादित्य प्रतापादित्य (732 ई. -761 ई.) द्वारा प्रचलित करवाये गये तीन स्वर्ण सिक्के नालन्दा से प्राप्त हुए थे। तीनों ही सिक्के एक ही प्रकार 'श्री प्रताप' प्रकार के हैं, जिनके अग्रभाग पर सिर विहीन स्थानक राजा की आकृति बनी है तथा अभिलेख 'श्री प्रताप' अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर आसीन देवी की आकृति निर्मित है,⁴ जिससे ज्ञात होता है कि कश्मीर का कार्कोटवंशी शासक 'ललितादित्य प्रतापादित्य' शाक्त मत से प्रभावित था। उसके सिक्के उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कई पुरास्थलों से मिले हैं। इनकी प्राप्ति की पूर्वी सीमा नालन्दा तथा मुंगेर है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नालन्दा तक कश्मीर के व्यापारी या धार्मिक यात्री आते थे, जिनके माध्यम से ये सिक्के यहां तक पहुँचे होंगे।

गाहड़वाल वंश के प्रतापी शासक गोविन्दचन्द्र (1114 ई.-1154 ई.) का एक स्वर्ण सिक्को नालन्दा से प्राप्त तथा नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।⁵ 3.4 इंच व्यास वाले इस सिक्के के अग्रभाग पर 'श्रीमद्गोविन्दचन्द्र' अभिलेख अंकित है तथा पृष्ठभाग पर आसीन लक्ष्मी का अंकन है।⁶ इस सिक्के पर देवी लक्ष्मी के अंकन से विदित होता है कि गोविन्दचन्द्र गाहड़वाल का देवी पूजा में विश्वास था। उसके द्वारा प्रचलित करवाये गये स्वर्ण सिक्के से उसकी उन्नत अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान होता है।

लेखांकित स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त नालन्दा से कुछ अभिलेख युक्त रजत तथा ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुर्जर-प्रतिहार शासक मिहिरभोज प्रथम (836 ई.-885 ई.) द्वारा प्रचलित करवाया गया एक रजत सिक्को नालन्दा से प्राप्त है तथा वर्तमान में नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।⁷ 62.3 ग्रेन तथा .75 इंच व्यास वाले इस सिक्के के अग्रभाग पर वराह का अंकन तथा पृष्ठभाग पर 'श्रीमद्आदिवराह' अभिलेख अंकित है।⁸ इस सिक्के के नालन्दा से प्राप्त होने से प्रतीत होता है कि नालन्दा गुर्जर-प्रतिहार शासक मिहिरभोज के साम्राज्य के अन्तर्गत था। सिक्के पर अंकित वराह तथा 'श्रीमद्आदिवराह' अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिरभोज वैष्णव मतानुयायी था।

नालन्दा से अभिलेख युक्त एक ताम्र सिक्को भी प्राप्त हुआ था, जिसके अग्रभाग पर 'अब्दुल फतेह' अभिलेख तथा पृष्ठभाग पर 'अल्लाह' अभिलेख अंकित है। सिक्के पर अंकित अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. की लिपि में उत्कीर्ण है। यह सिक्को सम्भवतः जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह द्वारा प्रचलित करवाया गया था।⁹

सिक्के पर अंकित अभिलेख से इसे प्रचलित करवाने वाले शासक की धार्मिक भावनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

नालन्दा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन में वहां से प्राप्त सिक्कों पर उत्कीर्ण लेखों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्को गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का धनुर्धारी प्रकार का स्वर्ण सिक्को है, जिस पर उसकी उपाधि 'श्रीमहेन्द्र' उत्कीर्ण है। इस सिक्के से स्पष्ट होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के काल तक गुप्तों की आर्थिक दशा अत्यन्त सुदृढ़ थी। नालन्दा से गौड़ नरेश शशांक का एक स्वर्ण सिक्को प्राप्त हुआ था, जिसके अग्रभाग पर 'श्रीशा' तथा 'जयः' लेख एवं पृष्ठभाग पर 'श्रीशशांक' उत्कीर्ण है। जयः लेख से प्रतीत होता है कि सम्भवतः उसने यह स्वर्ण सिक्को अपनी किसी विजय के उपलक्ष्य में प्रचलित करवाया होगा। कश्मीर के कार्कोट वंशी शासक ललितादित्य प्रतापादित्य के 'श्रीप्रताप' प्रकार के तीन स्वर्ण सिक्के नालन्दा से मिले हैं। सम्भवतः ये सिक्के नालन्दा में व्यापार के माध्यम से पहुँचे होंगे। नालन्दा से गहड़वाल शासक गोविन्दचन्द्र का भी एक स्वर्ण सिक्को प्राप्त हुआ है, जिसके अग्रभाग पर 'श्रीमद्गोविन्दचन्द्रः' लेख अंकित है। यह सिक्को गाहड़वालों की उन्नत अर्थव्यवस्था का द्योतक है। गुर्जर-प्रतिहार शासक मिहिरभोज प्रथम द्वारा प्रचलित करवाया गया एक रजत सिक्को नालन्दा से प्राप्त होता है। सिक्के के पृष्ठभाग पर 'श्रीमद्आदिवराह' लेख अंकित है, जिससे ज्ञात होता है कि मिहिरभोज वैष्णव मतानुयायी था। जौनपुर

के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह द्वारा प्रचलित करवाया गया एक ताम्र सिक्को भी नालन्दा से प्राप्त है, जिसके अग्रभाग पर 'अब्दुल फतेह' तथा पृष्ठभाग पर 'अल्लाह' लेख अंकित है। सिक्के पर उत्कीर्ण लेख से शासक की धार्मिक भावनाओं के साथ ही साथ उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार नालन्दा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों से सिक्कों पर उत्कीर्ण अभिलेखों का विवेचन निश्चित रूप से यहां के कला एवं संस्कृति के विविध पक्षों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है।

संदर्भ

1. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1928-29, पृ. 145
2. जर्नल ऑफ न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया वाल्यूम-18, पार्ट-1, पृ. 101-102
3. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1924-25, पृ. 136
4. जर्नल ऑफ न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया वाल्यूम-18, पार्ट-1, पृ. 104
5. नालन्दा संग्रहालय, ए.सी.सी. संख्या-1, 170
6. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, इस्टर्न सर्किल. 1916-17, पार्ट-2, पृ. 40-41
7. नालन्दा संग्रहालय, ए. सी. सी. संख्या-1ए, 491
8. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, इस्टर्न सर्किल, 1919-20, पृ. 48
9. जर्नल ऑफ न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, वाल्यूम-18, पृ. 106